

**RAQAMLI IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING DOLZARB
MUAMMOLARI.**

Isaeva Nargiza Xamidovna
dotsent, “Iqtisodiyot” kafedrası,
Fan va texnologiyalar universiteti.

Hozirgi shiddat bilan rivojlanayotgan davrda hayotimizga raqamli iqtisodiyot va u bilan bog‘liq bo‘lgan zamonaviy texnologiyalar kirib kelmoqda. Mamlakatimiz rahbariyati tomonidan davlat va jamiyat taraqqiyotini yanada rivojlantirish va jarayonlarni jadallashtirish maqsadida bir qancha muhim farmon va qarorlar qabul qilindi. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 19 fevraldagi PF-5349 sonli “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni respublikada raqamli iqtisodiyotning, axborot texnologiyalarining va bir qancha samarali texnologiyalarning rivojlanishini jadallashishiga turtki bo‘ldi. Ayniqsa, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti 2020 yil 24 yanvardagi 2020 yil uchun eng muhim ustivor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida ham mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bo‘yicha quyidagilarni aytib o‘tdi: “Mamlakatimizda ilm-fanni yanada ravnaq toptirish, yoshlarimizni chuqur bilim, yuksak ma‘naviyat va madaniyat egasi etib tarbiyalash, raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirish borasida boshlagan ishlarimizni jadal davom ettirish va yangi, zamonaviy bosqichga ko‘tarish maqsadida men yurtimizda 2020-yilga “Ilm, ma‘rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”, deb nom berishni taklif etaman”. [1] Yurtimizda raqamli iqtisodiyot, raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarni rivojlantirish jarayoni davlat dasturi bo‘yicha olib borilmoqda. O‘zbekiston “Xalqaro axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish indeksi” bo‘yicha 2019-yilda 8 pog‘onaga ko‘tarilgan bo‘lsa ham boshqa davlatlar ko‘rsatgichlaridan ancha past hisoblanadi.

Raqamli iqtisodiyot – bu iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarni raqamli texnologiyalarni qo‘llash asosida amalga oshirish tizimidir. “Raqamli iqtisodiyot” atamasi ilmiy amaliyotga ispaniyalik va amerikalik sotsiolog, axborotlashgan jamiyatning yetakchi tadqiqotchisi Manuel Kastels tomonidan kiritilgan. 1995 yilda amerikalik dasturchi Nikolas Negroponte “raqamli iqtisodiyot” terminini amaliyotga kiritdi. Hozirda bu istilohni butun dunyodagi siyosatchilar, iqtisodchilar, jurnalistlar, tadbirkorlar – deyarli barcha qo‘llamoqda. Jamiyat allaqachon raqamli iqtisodiyot ichidadir, uning qulaylik va tezligidan foydalanmoqdadir. Aholining plastik kartalardan foydalanishi, elektron to‘lov orqali kommunal xizmatlar, telefon, internet va boshqa mahsulot va xizmatlarga to‘lov qilinishi, elektron tarzda soliq deklaratsiyasini topshirish, kartadan kartaga pul o‘tkazish, turli xizmatlarni buyurtma qilish va hokazo.

Raqamli iqtisodiyot –bu yangi texnologiyalar, platformalar va biznes modellari yaratish va ularni kundalik hayotga joriy etish orqali mavjud iqtisodiyotni yangicha tizimga ko‘chirish deganidir. Raqamli iqtisodiyot rivojlanishi natijasida insonlarning

turmush darajasi sezilarli darajada oshadi. Shuningdek raqamli iqtisodiyot korrupsiyani va pinhona iqtisodiyotni yo‘q qiladi. Insonlar haqidagi barcha ma’lumotlar raqamli kodlar orqali shifrlanadi, daromadlari-harajatlari va hattoki harakatlarini ham kuzatish imkoni bo‘ladi. Chunki, raqamlar hamma narsani muhrlaydi, xotirada saqlaydi, kerak paytda ma’lumotlarni tez taqdim etadi. Raqamli iqtisodiyotga o‘tgach, ortiq yolg‘on ishlamaydi, qog‘ozbozlikdagi korrupsiya yo‘qoladi. Bu tizimda har bir shaxsni nazorat qilish, faoliyatini monitoring qilish, kerak bo‘lsa yig‘ilib boriladigan ma’lumotlar asosida uning kelgusi faoliyat yo‘nalishini bashorat qilish imkoniyatlari ham mavjud bo‘ladi. Kompyuterni aldash, undan biron ma’lumotni yashirish, yashirin bitimlar tuzish, u yoki bu faoliyat haqida to‘liq axborot bermaslikning iloji yo‘q bo‘ladi. Buni natijasida esa iqtisodiyotga qonuniy mablag‘lar oqimini oshiradi, soliqlar o‘z vaqtida va to‘g‘ri to‘lanadi, budjet taqsimoti ochiq bo‘ladi, ijtimoiy sohaga yo‘naltirilgan mablag‘lar o‘g‘irlanmaydi.

Davlatning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yo‘lini tanlaganligi axborot texnologiyalari sohasida va umuman, elektron hujjatlar aylanmasi sohasida yangi yo‘nalishlar ochib beradi. “Raqamli texnologiyalar” tomon burilishga bugungi kunda global jahon internet tarmog‘i va sifatli aloqaning rivojlanishi turtki bo‘ldi.

Ammo, O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyot rivojlanishi yo‘lida qator muammolar bo‘lib, to‘siq vazifasini o‘tamoqda. Raqamli iqtisodiyot tizimiga hamma sohalar bir maromda bir-biriga mos holda o‘tishi zarur. Hozirgi vaqtda esa, O‘zbekistonda ko‘plab soha va tarmoqlarni raqamli texnologiyalardan mutlaqo uzoq ekanligini kuzatish mumkin. Raqamli iqtisodiyot jamiyatning barcha sohasini raqamlashtirish hisoblanadi. Respublika bo‘yicha uzluksiz elektr ta‘minoti muammosi yechilmas ekan, raqamlashtirish to‘g‘risidagi harakatlar natijasiz qoladi. Yana bir muhim masala aholining bu jarayonga munosabati, ya‘ni aholining o‘z hayotini ochiq ayon aks ettirilishiga tayyor emasligi, daromadlari va harajatlari mos emasligi. Barcha hudud va territoriyalarning kameralar bilan, korxonalar va tashkilotlarning kompyuterlar bilan ta‘minlanishi katta harajatlarni talab qiladi. Bu texnologiyalarda ishlash uchun esa kompyuterchi-programmistlarning yetishmasligi ham muammolarning biridir. Keyingi muammolardan biri bu mamlakatimizda mavjud bo‘lgan aloqa tizimi va internet tezligidir. Ayrim hududlarda umuman aloqa yo‘k, internet haqida gapirilmasa ham bo‘ladi. Internet tezligi nihoyatda past bo‘lib, bu tezlik bilan ma’lumot yig‘ish, uni uzatish masalalari sifatli bajarilmaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2020 yil 28 apreldagi, PQ-4699-sonli Qarori asosida 2023 yilga kelib raqamli iqtisodiyotning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushini 2 baravarga ko‘paytirishni nazarda tutilgan. Iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasi sanoat, xizmat ko‘rsatish sohasi va qishloq xo‘jaligini ravnaq toptirish, tadbirkorda tashabbuskorlikni kuchaytirish, moliyaviy resurslar bilan ta‘minlash kabi omillarga asoslanadi. Iqtisodiyotda chuqur tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirish hisobiga 2035 yilga borib, mamlakat yalpi ichki mahsuloti 122 milliard dollarga yetkaziladi. O‘sish sur‘atining bunday ko‘lamini belgilashda YaIMning nominal o‘sishi, iqtisodiyot samaradorligi, aholi jon boshiga daromadlar oshishi hisobga olingan. [2]

Xulosa qilib shuni ta’kidlash lozimki, jamiyat bir joyda qotib qolmaydi, davr bilan hamnafas rivojlanib boradi. Zero, dunyo mamlakatlari raqamli iqtisodiyotga o’tib, uning ijobiy jihatlari namoyon bo’lar ekan, O‘zbekiston ham o‘z navbatida yaqin kelajakda raqamli iqtisodiyotga o‘tadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

- 1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi 29.12.2020 (<https://president.uz/uz/lists/view/4057>)
- 2.C.C.Gulyamov , R.X.Ergashev, S.N.Xamraeva Raqamli iqtisodiyot -(o‘quv qo‘llanma),-T.: “ _____”, 2020. -7 b.